

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

SAMİ OYTUN'UN HATAY VALİLİĞİ ve İCRAATLARI
(1982-1988)

*Nurullah TEKATAŞ
**Sibel DOĞRUER
***Fatma ŞAHİN
****Murat KAÇIRAN
*****Gökhan KIN

Araştırma Makalesi

Makale Gönderme Tarihi
15. 06. 2023

Makale Kabul Tarihi
26. 07. 2023

Atıf Bilgisi

Chicago: Nurullah Tekataş, Sibel Doğruer, Fatma Şahin, Murat Kaçiran, Gökhan Kın, "Sami Oytun'un Hatay Valiliği (1982-1988)", *Tarih Burada Dergisi*, Yıl. 2023, Cilt: 1, Sayı: 2, ss. 69-100.

Apa: Tekataş, N., Doğruer, S., Şahin, F., Kaçiran, M., Kın, G. (2023), "Sami Oytun'un Hatay Valiliği (1982-1988)", *Tarih Burada Dergisi*, Cilt: 1, Sayı: 2, ss. 69-100.

Özet

Sami Oytun Hatay valisi olduğunda şehrin pek çok konuda birikmiş sorunları bulunmaktaydı. Bu sorunlar arasında yollar, okullar, elektrik, su ve kanalizasyon meselelerinin yanı sıra başka bir çok hususta bekleyen projeler bulunmaktaydı. Sami Oytun ilk iş olarak bekleyen ve projelendirilmiş olan işlere el attı ve henüz başlanmamış olan işlerin projelendirilmesi için adımlar atmak oldu. 1980 İhtilalilin akabinde geldiği Hatay'da bütün problemlerden daha büyük problem halk arasında var olan ayrımcı ve politik kaygıların giderilmesi de Sami Oytun'a düşmüştür. Onun kararlılığı sayesinde Hatay yeniden kültürlerin mozayığı olmaya ve çeşitli toplulukların barış içerisinde yaşadığı bir merkez olmaya aday olmuştur.

Bu makalede Sami Oytun Paşa'nın Hatay ile ilgili projeleri ve almış olduğu tedbirler ile düzeltilen sosyo kültürel yaşam üzerinde durulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hatay, Oytun, Barış, Vali, Kültür

Abstract

When Sami Oytun became the governor of Hatay, the city had accumulated problems on many issues. These issues included pending projects on roads, schools, electricity, water and sewerage, as well as many other issues. Sami Oytun handled the pending and projected works as the first task, and took steps for the projects that have not yet been started. In Hatay, where he came after the 1980 Revolution, a bigger problem than all the problems fell to Sami Oytun to eliminate the discriminatory and political concerns among the people. Thanks to his determination, Hatay has again become a candidate to become a mosaic of cultures and a center where various communities live in peace.

In this article, Sami Oytun Pasha's projects related to Hatay and the socio-cultural life corrected by the measures he took will be emphasized.

Keywords: Hatay, Oytun, Peace, Governor, Culture

* Müdür, Şahinbey Ortaokulu, nurullahtekatas23@gmail.com, Orcid No: 0009-0002-7989-2701

** Müdür Yardımcısı, İmam Çoban İlkokulu, sibeldogruer1978@gmail.com, Orcid no: 0009-0005-5415-2688

*** Öğretmen, Şahinbey Bilim Sanat Merkezi, fatmashn4633@gmail.com, Orcid no: 0009-0002-0825-1616

**** Müdür, Şehitkamil Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu, muratkaciran0308@gmail.com, Orcid no:0009-0005-7167-1367

***** Müdür, Ali İhsan Göğüş İlkokulu, gokhankin1976@gmail.com, Orcid no:0009-0003-2871-1365

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

Giriş

Hatay valisinin vekili Sami Oytun şehrimize gelerek törenle karşılanmıştır. Önceki gün İskenderun'dan Adana'ya geçerek altıncı kolordu Komutanı kor General Bülent Türker'i ziyaret ederek dün saat 15.30 da Antakya'ya gelmiş ve hükümet konağı önünde törenle selamlanmıştır. Bir tören kıtası ve daire müdürleri tarafından karşılanan vali Oytun'a vali yardımcısı Yıldırım tarafından çalışma arkadaşları tanıtılmıştır. Bu ara törende hazır bulunan bazı görevlilerin çeketksiz ve kravatsız oluşunu hoş karşılamayan vali Oytun vali yardımcısı Yıldırıma hoşnutsuzluğunu belirterek bu görevlilerin ellerini sıkmamıştır. Tören kıtasını da denetleyen Hatay valisi konak içinde biriken vatandaşları selamlamıştır. valimize hoş geldiniz diyor ve görevinde kendisine başarılar diliyoruz¹.

Vali Sami Oytun Zamanında Yapılan İmar ve İskan Faaliyetleri

Hatay Valisi Sami Oytun'un bir konuşmasıyla sağlık Semineri düzenlendi. Hassa İlçemizin tüm köylerinden gelen Muhtarlar ve Sağlık elemanlarının katıldığı Toplantıda Vatandaşların Bedava muayene olmasının sağlandığı ve köylere gidecek Sağlık Personeline Muhtarların yardımcı olmasını istendiği toplantıda Hatay valisi Sami Oytun konuyu dile getiren bir konuşma yapmıştır. İnsan sağlığına önem verilmesinin vurgulandığı ve Valilikçe bu yolla tüm önlemlerin alındığını bildirildi. Toplantının çok faydalı olduğu insan sağlığının çok önemli bulunduğu böylece bir kere daha anlaşılması olduğu gözlemlendi².

Göreve başladığı günden beri çalışkanlığı, dürüstlüğü mütevazı davranışları ve tarafsız tutumuyla halkımızın büyük sevgi ve saygısını kazanan Valimiz Sami Oytun paşa kunduracılar sitesi temel atma töreninde yaptığı samimi konuşmasında Antakya'ya ve Antakyalılara ne kadar yakınlık duyduğunu içten dile getirdi. Yiğit, mert, dürüst, çalışkan, vefakâr Antakyalılara ne yapılırsa azdır. Bu Eser hepinize hayırlı olsun diyerek noktaladığı konuşma ile tüm Antakyalıların gönlüne yine taht kurdun saygı değer pašamız³.

Polis Lojmanlarının Yapılması

¹ 14 Eylül 1982 Salı, Kurtuluş Gazetesi, S.3131, s.1.

² 3 Aralık 1983 Cumartesi, Milliyet Gazetesi, S.124, s.1.

³ 30 Haziran 1986 Pazartesi, Milliyet Gazetesi, S.915, s.1.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

1137 m2 alan genişliğinde kurulan polis lojmanı muhteşem bir törenle Hatay Valisi Sami Oytun tarafından açılarak hizmete girdi. Toplam 272 milyon 920 bin liraya mal olan polis lojmanlarının açılışında bir konuşma yapan Emniyet Müdürü Şükrü Yetim oğlu “İlçelerimizde ve ilimizde birçok lojmanın bu yıl içinde hizmete girecektir” derken merasimde konuşma yapan Hatay Valisi Sami OYTUN “Memurlarımız ev sahiplerinin tekelinden kurtarmak için çaba sarf edeceğiz amacımız memurların en iyi şekilde korumak onları savunmaktır” dedi. Bu yıl içinde 156 adet lojmanın bitmesi beklenmektedir⁴.

Afgan Köyünün Örnek Köy Olarak Seçilmesi

Vali Oytun paşa Afganlılara dağıtılan arazilerin tapu verme töreninde yaptığı konuşmada köyünüzün örnek köy olmasını istiyorum dedi. Vali Oytun paşa tapu verme konuşmasında şunları söyledi. Şimdi biz size everdik arsada verdik. Artık çalışmalısınız. Geçen senelerde çiftçi olmanızı istedik zarar ettiniz. Çiftçilik çalışmak ister, çalışırsanız para kazanırsınız para kazanırsanız devletimiz zengin olur, bizde seviniriz. Köyünüz çok pis caminin havlusu pislikten geçilmiyor. İmam camiye, öğretmen okula bakacak, herkes evinin önünü temizleyecek burayı örnek köy haline getirmeliyiz. Arsalarınız hayırlı uğurlu olsun⁵.

Amik Ovasında Zarar Gören Çiftçiye Yapılan Yardımlar

Hatay Valisi Sami Oytun, son yağın şiddetli yağmurlar nedeniyle Amik ovasında birçok ekili alanın su altında kalması nedeniyle bir basın toplantısı yaparak açıklamalarda bulundu ve Hatay sahipsiz değildir dedi. Önceki gün makamın da düzenlendiği basın toplantısında şu taşkını ile ilgili yaptığı açıklamada vilayet olarak taşkınlardan zarar gören vatandaşlara her türlü yardımı yapmak için çaba sarf etmekte olduklarını ve yaptıkları araştırmalar sonucunda mağdur olan çiftçiler zararlarını tespit ettiklerini ifade etti. Konu ile açıklamalarını sürdüren Vali Sami Oytun afetten dolayı kimseyi suçlayamayız. Uzun yıllardır ilimizde böyle sürekli ağır bir kış görmedi buna göre: İlimizde 20 Ocak 1987 yılından başlayan yağışlar 2-10, 28-30 Ocak 5, 6, 8, 10 Mart tarihlerinde şiddetli olmak üzere sürekli devam etmiş yağışlar 2,5 aydır sürmektedir. Belirtilen tarihte yağışlar günde 60-70 mm bulmuştur. Ocak ayı içinde 400 mm, Şubat ayı içinde 218,7 mm, Mart ayında ise bu güne kadar 256 mm yağış düşmüştür. Taşkın

⁴ 8 Ocak 1985 Salı, Milliyet Gazetesi, S.469, s.1.

⁵ 18 Temmuz 1987 Cumartesi, Milliyet Gazetesi, S.1147,s.1.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

sahası ilk yağışlarda 900 dekar olmasına rağmen yağışların sürekli olması asinin ve mevcut kanalların taşması sonucu 18.000 dekar alan su altında kalmış daha sonra bu saha genişleyerek 43.000 dekar'a çıkmıştır. Şubat ve Mart ayında devam etmesi sonucu su taşkın sahası 140.000 dekar'a çıkmıştır. Taşkın sahası daha sonra tahta köprü barajında su bırakılma mecburiyeti sonucu 250.000 dekar'a çıkmış, son yapılan tespitlere göre taşkın sahası 308.875 dekar olmuş bunun, 212.290 dekarının buğday olduğu tahmin edilmektedir. Bu sahanın 80.000 dekar'a merkez ilçede, 86.280 dekar'ı Kırıkhan ilçesinde, 46.000 dekar'ı reyhanlı ilçesinde bulunmaktadır. Toplam 334 çiftçi taşkından zarar görmüş, bunların 1.300 adedi merkez ilçede 1.659 adedi Kırıkhan ilçesinde, 1375 adedi reyhanlı ilçesinde bulunmaktadır. Dedi.⁶

Yatırımların Değerlendirilmesi

1987 yılı içerisinde Hatay'a yapılan yatırımların görüşülüp tartışıldığı il koordinasyon toplantısı Vali Oytun Paşa başkanlığında yapıldı. DPT'den uzmanların ilçe Kaymakam ve Belediye başkanları ile yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürlerinin katıldığı toplantı esnasında bölge müdürlerini kurumları 1987 yılı içerisinde programlarında ki yatırımların durumları hakkında son bilgiler verildi. Faaliyetleri açıklayan bölge müdürleri 1987 yılında yer alan programların büyük bir kısmının gerçekleştiğini vurgularken bazı bölge müdürleri çalışmalarını esnasında Oytun Paşadan gördükleri ilgiden dolayı kendisine teşekkür etti⁷.

Hatay Valisi Sami Oytun'un Başkanlığında Hatay Valiliği binası içindeki Brifing salonunda bir toplantı yapılacaktır. 19.4.1984 Tarihinde ve saat 16 da yapılacak olan toplantının amacı kırtasiyeciliğin azaltılması ile ilgilidir. Toplantının memleketimiz için tedbirler alınması bakımından verimli olacak düzeydedir⁸.

Hatay Valisi Sami Oytun dün bir basın toplantısı yaparak 1984 yılının değerlendirmesini yaptı. Brifing salonunda yapılan basın toplantısında ilimizin bütün gazetecileri ve yetkililer katıldı. 1984 yılında ilimizde yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Sami Oytun 1985 yılında da yapılacak hizmetler hakkında bilgi sundu. İlimizde diğer resmi dairelerin de 1984 yılında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren Hatay Valisi Sami Oytun

⁶ 21 Mart 1987 Cumartesi, Zafer Gazetesi, S,66, s.1.

⁷ 15 Ocak 1988 Cuma, Milliyet Gazetesi, S.1894, s.1.

⁸ 19 Nisan 1984 Perşembe, Milliyet Gazetesi, S.242, s.1.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

konuşmasından sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Vali Oytun daha sonra gazetecilere deftardarlık yemekhanesine bir öğle yemeği verdi⁹.

Yeni İmar Affı ile ilgili Yasanın Görüşülmesi

Valimiz Sami Oytun Başkanlığında Özel idare müdürlüğü salonunda toplanan 21 Belediye Başkanları ile fen işleri müdürlüğü yetkililerine imar affı ile yasanın maddeleri hakkında gerekli açıklamalar ve bililer verildi. Toplantıya yeni atanan İlçe Başkanlarıyla Fen işleri ve Tapu dairesi yetkilileri katıldı. Toplantıyı açan valimiz Oytun, önce yeni atanan Belediye Başkanlarını tanıdı, daha sonra bir konuşma yaparak Yeni Belediye Başkanların dikkatlerinizi çekmek isterim. Her zaman vatandaşlara kulak veriniz tertip düzen ve temizliği ön planda tutmak gerekir. Bunun aksine hiçbir zaman fırsat vermemelisiniz. Vatandaş bu idarenin bir tarafını da Belediyeden görmek istemektedir. Ve de öyle olması gerekmektedir. Vatandaşlar arasında hiçbir zaman ayırım yapmayınız demiştir. Daha sonra Toplantının amacını belirten Oytun toplantımız yeni imar affı ile ilgilidir diyerek gerekli açıklamaların yapılabilmesi için İl İmar Müdürü Halil Çalım'a bıraktı. Yeni İmar affı Yasanın maddelerini bir, bir açıklayan İl İmar Müdürü Halil Çalım yapılacak uygulamalar hakkında açıklamalı bilgiler verdi. Af kapsamına giren para cezası ödeme şekillerinden söz eden Halil Çalım, Bu yasadan sonra yapılan binaların inşaatların İmar konusuna ters düşerek yapılan binaların derhal yıkılacağını ve Belediyelerin böyle bir uygulamaya girmelerini aksi takdirde konuya aykırı bir binanın yapımına göz yuman veya müsaade eden yetkililer hakkında yasa gereğince bir yıl'dan üç yıla kadar hapis cezası verileceğini belirtirken, İl İmar Müdürü Halil Çalım konuşmasını şöylece sürdürdü. Kıyı kesiminde bulunan tüm yıkılması gerekir. Kıyı kesiminde inşaatların yapılamayacağını belirten İmar Müdürü Çalım sahil şeridinde İmar planı yerde 10 metreye kadar mesken bölgede, 30 yaş ve dış bölgede 100 metreye kadar halka açık olabilecek. Otel, motel, gazino gibi inşaatların¹⁰.

Hatay Valisi Sami Oytun dün bir basın toplantısı yaparak 1983 yılının değerlendirmesini ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Hatay Valisi Sami Oytun dün sabah saat 10.30 da Vilayet Brifing salonunda Hatay'da bulunan tüm basın mensupları ile bir toplantı yaparak 1983 yılında Hatay genelinde yapılan işler ve yatırımlar hakkında bilgi verdi.

⁹ 19 Aralık 1984 Cumartesi, Kurtuluş Gazetesi, S.3739, s.1.

¹⁰ 5 Nisan 1983 Salı, Kurtuluş Gazetesi, S.3301, s.1.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

Toplantıya Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, Emniyet Müdürü sekreteri, askeri zevat ve diğer daire amirleri katıldı. Bildiğiniz gibi 13 Eylül 1982 tarihinde ilimiz Valiliğın de göreve başladım. Geçen süre içerisinde de ilimiz dahilinde yapılan tüm işlemler yeni yıla girdiğimiz şu günlerde sizlerin aracılığınızla Hatay halkına bir nevi hesap verme anlamı taşıyan bu açıklamalarımı değerli basın mensuplarımız şüphesiz bütün açıklığıyla kamu oyuna intikal ettireceklerdir. Bu vesileyle sizlere teşekkürlerimi ifade eder. Sizlerin ve tüm Hatay halkının yeni yılınızı en içten duygularım kutlarım dedi. Açılış konuşmasından sonra Vali Oytun il genelinde yapılan hizmetler hakkında bilgi verdi. Bu basın toplantısından sonra toplantıya katılan davetlilerle birlikte Vali Oytun defterdarlık yemekhanesinde öğle yemeğini beraber yedi¹¹.

1985 Yılındaki İcraatları

Hatay Valisi Sami Oytun dün yaptığı basın toplantısında 1985 yılı icraatları açıkladı. Dün saat 14.00 da Vilayet Brifing salonunda yaptığı basın toplantısında Hatay Basın mensupları, İlçe kaymakamları ve idare amirleri katıldı. Oytun paşa düzenlediği basın toplantısında aynen şunları söyledi; ASAYİŞ ve GÜVENLİK Bütün yurttaki olduğu gibi, İlimizde, 12 Eylül öncesinin endişe dolu günlerini geride bırakarak, huzur ve güvene kavuşmuştur. Artık herkes, güven içinde sokaklarda dolaşabilmekte ve her türlü endişeden uzak olarak yuvalarında yaşayabilmektedir. Bu mutlu ve huzurlu günleri biz sağlayabilmek için olağanüstü gayret sarf eden Güvenlik kuvvetlerimiz mensuplarına şükran duygularımı sunar, ayrıca bu huzur ortamının sağlanmasında, Güvenlik Kuvvetlerimize daima destek olan Hatay Halkına teşekkür ederim. 1.1.1985 tarihinden bu güne kadar geçen süre içerisinde İlimizde herhangi bir siyasi amaçlı olay vuku bulunmamıştır. Sadece asayişte müessir 17 olay cereyan etmiş ve bu olayların 15'inin faili belirlenmiştir. 2 olay ise faili meçhul kalmış durumdadır. Ayrıca yapılan aramalarda 2 av tüfeği, 3 adet uzun namlulu silah, 42 tabanca ve 356 mermi ele geçirilmiştir¹².

Altınözü Emniyet Amirliği Binası Temel Atma Töreni

¹¹ 31 Aralık 1983 Cumartesi, Kurtuluş Gazetesi, S.3524, s.1.

¹² 31 Aralık 1985 Salı, Kurtuluş Gazetesi, S.4041, s.1.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

1986 yılında müteahhide ihale edilen Altınözü emniyet amirliği binasının temelini Hatay Valisi Sami Oytun tarafından temeli atıldı. Altınözü emniyet amirliği bahçesinde yapımına karar verilen Altınözü emniyet amirliği binası 10-12 1986 yılında 97 mil. Liraya müteahhide ihale edilmiş ve Müteahhit hafiyatın tamamlandıktan sonra düzenlenen törenle Hatay Valisi Sami Oytun tarafından temeli atılmıştır. Temel atma törenine Emniyet müdürü Şükrü Yetim oğlu Hatay milli eğitim müdürü ve çok sayıda davetli hazır bulunmuştur¹³.

Göreve başladığı günden beri çalışkanlığı, dürüstlüğü mütevazı davranışları ve tarafsız tutumuyla halkımızın büyük sevgi ve saygısını kazanan Valimiz Sami Oytun paşa kunduracılar sitesi temel atma töreninde yaptığı samimi konuşmasında Antakya'ya ve Antakyalılara ne kadar yakınlık duyduğunu içten dile getirdi. Yiğit, mert, dürüst, çalışkan, vefakâr Antakyalılara ne yapılırsa azdır. Bu Eser hepinize hayırlı olsun diyerek noktaladığı konuşma ile tüm Antakyalıların gönlüne yine taht kurdun saygı değer paşamız¹⁴.

Küçük Sanayi Sitesinin Temel Atma Töreni

Küçük sanayi sitesi temelini temel atma töreninden sonra Hatay Valisi Sami Oytun ile Belediye Başkanı Mahmut Alpağot esnafın ve vatandaşların omuzlarına alınarak dakikalarca bu şekilde büyük tezahürat gördüler. Oytun paşa ile Alpağot'un Antakyalı esnafa kan damarı bu sanayi otoritesinin temel atma töreni dolayısı ile ilk defa omuzlarda taşındıkları dikkati çekmişti¹⁵.

Polis Lojmanlarının Tamamlanması

1137 m² alan genişliğinde kurulan polis lojmanı muhteşem bir törenle Hatay Valisi Sami Oytun tarafından açılarak hizmete girdi. Toplam 272 milyon 920 bin liraya mal olan polis lojmanlarının açılışında bir konuşma yapan Emniyet Müdürü Şükrü Yetim oğlu “İlçelerimizde ve ilimizde birçok lojmanın bu yıl içinde hizmete girecektir” derken merasimde konuşma yapan Hatay Valisi Sami Oytun “Memurlarımız ev sahiplerinin tekelden kurtarmak için çaba sarf edeceğiz amacımız memurların en iyi şekilde korumak onları savunmaktır” dedi. Bu yıl içinde 156 adet lojmanın bitmesi beklenmektedir¹⁶.

¹³ 28 Şubat 1987 Cumartesi, Zafer Gazetesi, S.48, s.1.

¹⁴ 30 Haziran 1986 Pazartesi, Milliyet Gazetesi, S.915, s.1.

¹⁵ 3 Temmuz 1987 Cuma, Milliyet Gazetesi, S.1134, s.1.

¹⁶ 8 Ocak 1985 Salı, Milliyet Gazetesi, S.469, s.1.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

Şeyh Ođlu Ailesi Okul Yapımı

Şeyh ođlu ailesi tarafından Şeyh ođlu ilkokuluna yapılan 8 derslikli okul dün törenle açıldı. Tören Hatay Valisi Sami Oytun İskenderun 34. Tugay Komutanı Tuđ General Necati Özen ve diđer yetkililer katıldı. Yaklaşık 50 milyon liraya mal olan 8 ek derslik Devlet-Vatandaş işbirliđi ile gerçekleştirildi. Özel idare Müdürü 13 Milyon Lira tutarını Demir, Kereste ve Çimento yardımıyla buldu. Diđer masraflar Abdullah Şeyh ođlunun varislerince karşılanacağı belirtildi. Açılış Törenine Katılan Sami Oytun Konuşmasında Koruklar ve Öğrenciler, hepinizi sevgi ve saygılarımı sunarım çok mutlu olarak katıldığım bu törene değerli silahlı kuvvetlerimizin bir mensubu olan 34. Tugay Komutanında aramızda bulunmasından ayrıca sevindim. Bu yıl 2,5 milyar liralık derslik ve lojman yaptıracağız bu az para değildir, iyi bir eğitim için azdır. Hayır, sever vatandaşlarımızın katkısıyla minik yavrularımıza gelecekte iyi bir eğitim hizmeti sunabilmesi hayırlı ve uğurlu olsun dedi. Daha sonra 8 ek derslik binasını Merhum Abbas ođlu kızı Cemile Aksoy Nali'nin isteđi üzerine öğrenime açıldı¹⁷.

Özel İdare Lojmanlarının Temelinin Atılması

Hatay Valisi Sami Oytun temel atma törenleri devam ederken geçtiğimiz gün polis lojmanlarının açılış töreninden hemen sonra 1.10.1985 tarihinde bitmesi beklenen Özel idare lojmanlarının temelini atarken törende yaptığı konuşmada “1985 yılı uğurlu girdik her ay 25-30 lojmanın açılışı için çaba sarf edip memurlarımızı ev sahibi dertlerinden kurtarmaya çalışacağız memurlarımızı desteklemek amirlerimize düşen ne büyük görevdir bundan dolayı en iyi şekilde tamamlamaya çalışıyoruz” demiştir. Özel İdareye ait lojmanlarda 145 lojman bulunurken iki blok ötede yapılacağı öğrenilmiştir¹⁸.

Demir Köprüde İnşa Edilen Dükkânların Açılışı

¹⁷ 1 Nisan 1987 Çarşamba, Zafer Gazetesi, S.75, s.1.

¹⁸ 10 Ocak 1985 Perşembe, Milliyet Gazetesi, S. 471, s.1.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

Demir köprüde Köy dernek arazisi üzerinde eskileri yıkılarak yenileri yaptırılan 5 dükkân'ın açılışını köy muhtarınca düzenlenen törenle Hatay Valisi Sami Oytun tarafından açıldı. Bu esnada yaklaşık 3 ay devam eden Valilik kupası turnuvasını sonuçlanması nedeniyle'de dereceye giren takımlara kupaları ve görünümü değişen yeni yapılan bu 5 dükkân köy bütçesine yeni bir gelir getirebileceği gibi Fakir ve muhtaç vatandaşlarımıza da yeni iş yerleri oluşturmaktadır. Bundan bir müddet önce Sosyal Yardımlaşma Vakfına Müracaat ederek Muhtaç ve Ana'dan doğma sakat olduğunu belirten Arafat Deniz adındaki bir vatandaşımıza da bu yeni yapılan 5 dükkândan kendisine bir ayrılmış ve Tüp gaz bayiliği yapması için imkân tanınmıştır. Konu ile ilgili Davetlilere Bilgi veren Vali Muavini V. Natık Abbas oğlu şöyle dedi: Bu gün Demir Köprü köyünde İller Bankası payı fonundan ayrılan ödenekle yapılan Dükkânların açılış töreni aynı zamanda Köy muhtarlığınca düzenlenen futbol turnuvası nedeniyle derece alan futbol takımlarına kupaların verilmesi ve bu arada bildiğiniz gibi Türkiye İl ve ilçe merkezlerinde kurulu bulunan sosyal yardımlaşma vakıflarının çalışmalarından bir iki canlı örneği size sunmak istiyorum. 1985 yılı iller bankası cari payları içerisinde 1986 yılı yatırım programına alınan Demir köprü'deki Dükkânlarımız büyük çoğunluğu ile bitmiş durumdadır. 4 milyon 845 bin 127 TL'si nakdi yardımı 2 milyon 108 bin 7 lirayı kattığı takdirde toplam keşif bedeli 6 milyon 955 bin liraya Mal olmuştur. İller bankasının bu tür yardımları ile 4 yerimiz daha vardır, bunlar bittiği zaman hizmete sokacağız. Yapılan bu dükkânlardan ayriyeten Köyün gelir'i de artmış olacaktır. Dedi. Daha sonra dükkânların açılışını yapmadan önce bir konuşma yapan Hatay Valisi Oytun ise şöyle dedi: Demir köprü köyündeki bu sosyal yardımlaşma ve dayanışma ve dayanışma ve dayanışma gerçekten beni duygulandırdı. Ayriyeten köy muhtarının girişimleri ile futbol turnuvalarının düzenlenerek kavgasız dövüşsüz spor yapmalarından dolayı kendilerini kutların. Köylerimizi birer kasaba haline getirmeye çalışacağız. Ulu önder Atatürk'ümüzün dediği gibi köylümüz bizim efendimizdir. Diyerek dükkânların açılış kurdelesini kesti. Bu arada Antakya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı tarafından kendisine sermaye verilerek demir köprü muhtarlığınca tahsis edilen yerde tüp gaz bayiliği açan Arafat Deniz adında vatandaşımızda dükkân açılışını milletvekili Abdurrahman Demir taş yaptığı konuşmada Hatay Valisi Sami Oytun'un bu açıklamalarından dolayı kutluyoruz. Bu örnek hareketleri ile iftihar ediyoruz dedi¹⁹.

¹⁹ 25 Nisan 1987 Cumartesi, Zafer Gazetesi, S.96, s.1.

Küçük Dalyan Köyü Biçki-Dikiş Kursunun Açılışı

Merkeze bağlı K. Dalyan köyünde açılan Biçki-Dikiş ve nakış kursu sergisi düzenlenen törenle Hatay Valisi Sami Oytun tarafından açıldı. Hatay halk eğitim merkezi müdürlüğünce açılan Biçki-Dikiş kurslarına genç kızlar tarafından büyük ilgi gösterilirken K.Dalyan köyünde açılan bu kurslara ilgi diğer köylere nazaran daha fazla olduğu gözlemlendi. Köy muhtarı Muhsin Bacak köyün değişik semtlere açtığı 5 ayrı kursta yaklaşık 100 kursiyerin katıldığı ve bu kursiyerlere 5 öğretmen görevlendirildiği bildirildi. Sergini açılışında bir konuşma yapan Hatay Valisi Sami Oytun: “K.Dalyan köyünde açılan bu kurslar ve bu kurslara katılan genç kızlarımız kurs süresince göz nuru döküp hazırlamış oldukları çeyizleri değerli öğretmenleri öncülüğünde yaptıkları çalışmalar övgüye layıktır. Halk eğitim merkezi müdürlüğünün diğer köylerimizde de açtığı bu kurslara rağbet gösteren genç kızlar bir sanat öğrendiği gibi yarın evlendiği zamanda eşlerine katkıda bulunacakları bir gerçektir. Gençlerimiz evlenecekleri zaman mutlaka kendilerine yardımcı olan meslek sahibi genç kızlarımızı tercih etmeleri gerekir” dedi. Daha sonra köy muhtarının çalışkanlığı ve köyelerine kazandırdığı bu kurslarda dökülen göz nuru el emeği nedeniyle kursiyerlere başarılar dilerken köy muhtarına da teşekkür etti²⁰.

Kemal Çiper Camiinin Temel Atma Töreni

Mezarlık yolunda modern camii yapımı için kurban kesildi. Vali Sami Oytun cami temeline harç koyarak “Hayırlı olsun” dedi. Hacı Kemal Çiper önderliğinde yapımı için 26 milyon harcanacak camiye halkında katkı yapması bekleniyor. Törende Arda’da hazır bulundu. Geniş kapsamlı cami yapımı çevrede olumlu karşılandı, hayırlı teşebbüsü için Hacı Kemal Çiper’i kutlarız²¹.

Boz höyük Köyünde İnşa Edilen Devlet Lojmanları

Geçtiğimiz yıllarda Örnek Köy olarak seçilip ödüllendirilen köy olanaklarıyla inşa edilen 6 daireli Devlet lojmanı ile Umumi Hamam dün törenle hizmete girdi. Vali Oytun

²⁰ 8 Mayıs 1987 Cuma, Zafer Gazetesi, S.107, s.1.

²¹ 17 Nisan 1984 Salı, Milliyet Gazetesi, S.240, s.1.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

çoşkun sevgi tezahüratlarıyla karşılanıp ağırlandığı Boz höyük'te yaptığı konuşmada bu örnek köye daha da büyük hizmetler vermeyi hedeflediğini belirterek kazandırılan yeni tesislere çıkmasını istedi. Lojmanlardan 4 tanesinin öğretmenlere 2 tanesinin de tarım il Müdürlüğü emrine tahsis edildiğini bildirdi. Devlet lojmanlarının kurdelesi Vali Oytun umumi hamamın kurdelesin de Vali Oytun'un daveti ile C. Savcısı Kesti. Vali Oytun buradaki sohbetleri esnasında Kaymakamlardan olanaklar ölçüsünde köylere umumi hamam yaptırmalarını da istedi²².

Vali Sami Oytun Döneminde Yapılan Yardımlaşma Çalışmaları

Afrika'ya Yapılan Yardımlar

Açlık ve Kuraklıktan Etkilenen Afrika Ülkelerine Yardım

Bilindiği gibi, açlık ve kuraklıktan etkilenen Afrika ülkelerine Türkiye'den on milyon dolar yardım yapılması kararlaştırılmıştır. cumhurbaşkanımızın yaptıkları İslam teşkilatı ekonomik ve ticaret işbirliği daimi komitesinin 14-16 Ekim 1986 tarihli toplantısında kuraklık ve açlıktan etkilenen Afrika ülkelerine on milyon dolar yardım yapılacağı beyan edilmiştir. Bu yardım kampanyasında ilimizde de yardım komitesi teşkilat edilmiştir ve etkin bir şekilde yardım kampanyasının tanıtılmasına başlanmıştır. Valimiz Sami Oytun “ hayırsever hemşerilerimi dünya milletlerine örnek olan bu bağış kampanyasına gönülden katılacaklarına inancım sonsuzdur. Katkılarınızdan dolayı peşinen teşekkür ve takdirlerimi sunar sağlık ve mutluluklar dilerim” dedi.

Yardım kampanyası 18 Temmuz 1986 tarihinden 30 Eylül 1986 tarihine kadar devam edecek. Açlık ve kuraklıktan etkilenen Afrika ülkelerindeki insanlara yapılacak olan yardım kampanyası Türkiye genelinde 18 Temmuz'da başlayacak herkesin gönülden katılacağı bu kampanyada alınacak her bağış bir insanın kurtuluşu demektir. Bütün yurttan olacağı gibi Şehrimizde de bu yardım yarışında Hatay olarak amacımız yarışı birinci bitirmek halkımızın da bu kampanyaya ilgi göstereceğine inanıyoruz²³.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 18 Temmuz 1986 Cuma günü başlatılan Afrika'ya yardım kampanyası 30 Eylül 1986 günü sona ermiştir. Yardım toplamak amacıyla çeşitli

²² 14 Mart 1986 Cuma, Milliyet Gazetesi, S.827, s.1.

²³ 17 Temmuz 1986 Perşembe, Kurtuluş Gazetesi, S.4207, s.1.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

kuruluşlara makbuz dağıtılmış. Camilere ve bazı dairelere yardım sandıklara yerleştirilmiştir. Yapılan tüm çalışmalar neticesinde ilimizde 60.666.756 TL yardım toplanmış ve Ankara'ya intikali sağlanmıştır. "Halktan halka yardım" boyutu kazandırılan kampanyasını içtenlikle katılarak Afrikalılara yardım elini uzatan ve milletimizin yardım severlik geleneğinin güzel bir örneğini ortaya koyan Hataylı hemşerilerine ve kampanyayı destekleyen değerli basın mensuplarına içten teşekkür ederim²⁴.

Vali Sami Oytun'un girişimleri neticesinde Afrika'da açlık çekenlere yardım amacıyla ilimizdeki beş profesyonel takım arasında futbol müsabakası düzenlendi. Müsabakalardan elde edilen hâsılatın tamamı Afrika'daki yardıma muhtaç ailelere bağışlanmasına karar verildi. Bu maksatla yapılacak sezon başı profesyonel takım maçlarının büyük ilgi görmesi beklenmektedir. Ayrıca bu maçlar bölgemizin takımları hakkında sporsal bilgi vermiş olacak ve her takım yeni transferlerini tanıyıp güçlerini ölçmüş olacaktır. Turnuvanın ilk maçı Kırıkhan'da Kırıkhan sporla İskenderun Demir çelik arasında yapılacaktır. Bu maçın galibi İskenderun'da İskenderun sporla karşı karşıya gelecektir. İkinci maç ise Antakya'da Hatay sporla bu yıl grubunda şampiyon olup ikinci kümeye yükselen Reyhanlı spor arasında oynayacaktır. Daha sonra gruplarında şampiyon olan takımlar şampiyonluk için İskenderun'da karşı karşıya geleceklerdir. Diğer iki takım da üçüncülük maçı için karşılaşacaklardır. 9 Ağustosta yapılacak olan final maçı ise 10 Ağustos'ta yapılacaktır. Üç gün sürecek turnuvanın heyecanı sporseverler arasında şimdiden başladı²⁵.

Bilindiği gibi, açlık ve kuraklıktan etkilenen Afrika ülkelerine Türkiye'den on milyon dolar yardım yapılması kararlaştırılmıştır. cumhurbaşkanımızın yaptıkları İslam teşkilatı ekonomik ve ticaret işbirliği daimi komitesinin 14-16 Ekim 1986 tarihli toplantısında kuraklık ve açlıktan etkilenen Afrika ülkelerine on milyon dolar yardım yapılacağı beyan edilmiştir. Bu yardım kampanyasında ilimizde de yardım komitesi teşkilat edilmiştir ve etkin bir şekilde yardım kampanyasının tanıtılmasına başlanmıştır. Valimiz Sami Oytun " hayırsever hemşerilerimi dünya milletlerine örnek olan bu bağış kampanyasına gönülden katılacaklarına

²⁴ 10 Ekim 1986 Cuma, Kurtuluş Gazetesi, S,4277, s.1.

²⁵ 25 Temmuz 1986 Cuma, Milliyet Gazetesi, S.937, s.1.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

inancım sonsuzdur. Katkılarınızdan dolayı peşinen teşekkür ve takdirlerimi sunar sağlık ve mutluluklar dilerim” dedi.

Yardım kampanyası 18 Temmuz 1986 tarihinden 30 Eylül 1986 tarihine kadar devam edecek. Açlık ve kuraklıktan etkilenen Afrika ülkelerindeki insanlara yapılacak olan yardım kampanyası Türkiye genelinde 18 Temmuz’da başlayacak herkesin gönülden katılacağı bu kampanyada alınacak her bağış bir insanın kurtuluşu demektir. Bütün yurttan olacağı gibi Şehrimizde de bu yardım yarışında Hatay olarak amacımız yarış birinci bitirmek halkımızın da bu kampanyaya ilgi göstereceğine inanıyoruz²⁶.

Belendeki Afet Zadelere Yardım

Afetzedelerin İskenderun Demir Çelik Lojmanlarına Yerleştirilmeleri

Aşırı yağmurların ilimizin ilçelerin de birçok maddi zarar meydana getirmiştir. Belen bucağında dağdan gelen sularla evlerin yıkılması sonucu birçok aile bu soğuk günde yersiz kalmıştır. Hatay Valisi Sami Oytun, olay yerine giderek Belen Kaymakamı Orhan Tütüncü ile Belediye Başkanı Şevket Çalışkan ile birer incelemelerde bulunmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda evleri boşaltılan dört aile Demir Çelik Lojmanlarına yerleştirilmiştir. Bu dört aile soğuktan kurtarılırken İskenderun Demir Çelik Lojmanlarına yerleşen Cuma Aydoğmuş, Mehmet Burak, Mehmet Biritçi, Hikmet Dükel “Bizi bu kış kıyamette koruduğu için valimizden Allah razı olsun.” demişlerdir²⁷

Vatandaşların Dert ve İsteklerinin Dinlenmesi

Haftanın Perşembe günleri vatandaşların dertle ve isteklerini dinleyeceğini belirten Vali ve Belediye başkanı Sami Oytun bu uygulamanın ilkinin dün yaparak makam odasında vatandaşların dert ve isteklerini dinledi. Haftada bir yapılacak olan ve uygulanmasına dün başlanan görüşmeler için ilk uygulama olmasına rağmen vatandaşların rağbeti büyük oldu. Birçok vatandaş dert ve isteklerini kendi ağzından Vali ve Belediye Başkanı Oytun’a iletmek için sıraya girdi. Hükümet konağına gelen vatandaşlar görüşmek için önce başvuru formunu doldurarak sıraya girdiler ve sırası gelen vatandaşlar sırayla Vali ve Belediye Başkanı Oytun’un makam odasına girerek dert ve isteklerini belirttiler. Yapılan görüşmelerde Vali Yardımcısı, Emniyet Müdürü, İl Jandarma Alay Komutanı Y. S. E. Müdürlüğünden. Def

²⁶ 17 Temmuz 1986 Perşembe, Kurtuluş Gazetesi, S.4207, s.1.

²⁷ 17 Şubat 1985 Salı, Milliyet Gazetesi, S.499, s.1.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

tarlıktan, Gurup Tapu sicil müdürlüğünden, İl İmar müdürlüğünden birer temsilci katıldı²⁸.

Hatay Valisi ve Antakya Belediye Başkanı Sami Oytun aldığı bir karar üzerine haftanın her Perşembe günü öğleden sonra Hükümet konağındaki makam odasında vatandaşların dert ve isteklerini dinlemesine ait aldığı kararın üçüncü haftasında dün tekrar vatandaşların dert ve isteklerini dinlemiştir. Görüşmelerin yapılmasından bu yana devam eden bu toplantının üçüncüsüne de kalabalık bir vatandaş topluluğu ilgi göstererek dert ve isteklerini Hatay Valisi ve Antakya Belediye Başkanı Sami Oytun'a kendi ağzından iletilmişlerdir. Vali Oytun vatandaşların dert ve isteklerini dinlerken 3. Kez dinlemiştir²⁹.

Hatay Valisi Sami Oytun dün dert dinleme toplantısında 48 kişni derdini dinledi. Erkekler kadar bayanlarında bulunduğu toplantıya gelenlerin çoğunluğu iş isteyenler teşkil ediyordu. Vali Sami Oytun'un ise iş isteyenlerin hepsine cevabı aynı oluyordu. Ya sizi tavuk çiftliğine göndereyim daha iş yok. Ancak imtihanlar açıldığı zaman imtihana giren yazılıyı kazanın sözlüde size yardım edeyim. Dertlerini Valimize arz etmek için gelenlerin geri kalanlarını ise ya mahallelerinin yolunu yâda suyunu yaptırmak isteyen halk oluşturuyordu. Valimizin bu kişileri de dinleyerek gerekli girişimlerde bulunacağı yanıtını veriyordu³⁰.

Her hafta Perşembe günleri vatandaşlarımızın derdini dinleyerek dertlerine çare bulmak için çalışan Vali Oytun Paşa da bu hafta yaptığı dert dinleme toplantısında 57 kişiyi dinleyerek bunların sorunlarını giderebilmek için ilgililerle talimatlar vererek vatandaşların sorunlarını yok etmeye çalıştı. Perşembe günü yapılan dert dinleme gününde yine her zaman olduğu gibi bu kez de iş isteyenlerin sayısı çoğunluğu oluşturuyordu. İş için valimize başvuruların devlet kapısı istemesi ise Oytun paşamızdan red cevabı almasına rağmen ısrar ediyor bir baba şefkati ile vatandaşların dertlerini dinleyerek Oytun Paşa istenilen bir şey in olamayacağı zaman bunun nedenleri konusunda vatandaşı aydınlatarak onlara neler yapması gerektiği konusunda nasihatlerde de bulunuyordu³¹.

Vatandaşlar dert ve isteklerini haftanın Perşembe günlerinde bizzat kendileri tarafından Vali ve belediye başkanlarına iletebilecekler. Vali ve belediye başkanı Sami Oytun her hafta Perşembe günleri öğleden sonra vatandaşların dert ve isteklerini hükümet konağındaki makam

²⁸ 10 Aralık 1982 Cuma, Kurtuluş Gazetesi, S.3203, s.1.

²⁹ 24 Aralık 1982Cuma, Kurtuluş Gazetesi, S, 3215, s.1.

³⁰ 9 Ekim 1987 Cuma, Hedef Gazetesi, S.85, s.1.

³¹ 29 Ağustos 1987 Cumartesi, Milliyet Gazetesi, S.1177

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

odasında Vali ve belediye başkanı olarak dinleyebileceğini bildirdi. İlk uygulaması bu hafta Perşembe günü yapılacak böylece haftada bir gün vatandaşların dert ve isteklerini Vali ve belediye başkanına iletmekle Vali ve belediye başkanı Sami Oytun da halkın sorunlarını saptanmış olacak. Öte yandan Vali Oytun ilçelerde de bu uygulamanın yapılması nedeniyle kaymakamlarında vatandaşlar için haftada bir toplantı düzenlemeleri hususunda kaymakamlara emir verdi böylece vatandaşlar haftada bir gün kendi ağızlarından dert ve isteklerini belirtecekler³².

Hatay Valisi Sami Oytun dün İskenderun'a gelerek kaymakamlık binasında saat 14 ile 17 arasında halkın dert ve sorunlarını dinledi. İskenderun Kaymakamı Nusret Saygı, Belediye Başkanı Mahmut Alpağot, Hatay Emniyet Müdürü, İskenderun Emniyet Amiri, İl Jandarma Alay Komutanı ve Daire Müdürleri ile birlikte Kaymakamlık makamına gelen Vali Oytun toplam 71 yurttaşın sorunları ile ilgilendi. Valiye sorunlarını anlatmak için gelenlerin büyük çoğunluğunu köy ve mahalle muhtarlarının oluşturduğu gözlemlendi. Vatandaşları temsilen genel muhtarların yol, su, elektrik, okul ve kanalizasyon isteğinde bulundu. Yol sorunu ile ilgisi istekleri olanlara bu yıl içinde asfaltlama yapımının mümkün olmadığını belirten Vali Oytun diğer sorunların çözülmesi için ilgili daire amirlerine gerekli talimatları verdi. Bu arada validen iş isteğinin 4 vatandaşa uygun iş bulunduğu takdirde durumun adreslerine bildirileceği söylendi. Vali Sami Oytun dün saat 14'te Antakya'ya bir basın toplantısı yaptı³³.

Bir süredir haftanın her Perşembe günü vatandaşların dert ve isteklerini dinleyen Hatay Valisi ve Antakya belediye başkanı Sami Oytun yeni yılın ilk Perşembe günü dün birçok vatandaşların dert ve isteklerini dinledi. Uygulamadan bu yana 5. kez vatandaşların dert ve isteklerinin makam odasında dinleyen Vali Oytun vatandaşlar tarafından bu hareketi takdirle karşılanarak büyük ilgi uyandırmaktadır³⁴.

Her hafta halkın dertlerini dinleyen valimiz Sami Oytun 42 kişiye bu hafta içerisinde dertlerine çare bulmak için üstün gayretlerini gösterdi. Bunların arasında daha fazla iş isteyenler oluyordu. Ayrıca kömür, odun, giyecek, erzak bazı yaşlılar ise Vali Sami Oytun'dan kendilerini huzur evlerine geçirmelerini kimi ise maaş bağlanmasını istiyorlar, bu dert dinlemede her tür derdi olanlar Vali Oytun'un yanındaydı. Vali Sami Oytun her birinin

³² 6 Aralık 1982 Pazartesi, Kurtuluş gazetesi, S.3199, s.1.

³³ 6 Aralık 1982 Pazartesi, Kurtuluş gazetesi, S.3199 s.2.

³⁴ 6 Aralık 1982 Pazartesi, Kurtuluş gazetesi, S.3199, s.3.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

derdini ayrı ayrı dinleyerek kimine çare buluyor kimine de FAK-FUK-FON'A gönderiyor. Kiminin de isteğini uygun görmüyor ve reddediyor. Bugüne kadar makamına müracaat edenlerin çoğuna çare bulan Sami Oytun bundan sonrada kaç kişiye çare bulacak. Valimize acaba isteği olduktan sonra kaç kişi yanına çıkıp da teşekkür ediyor³⁵.

Hatay Valisi ve Antakya belediye başkanı Sami Oytun dün de birçok vatandaşların dert ve isteklerini dinledi. Uygulamadan bu yana hayli faydalı olan görüşmelerde vatandaşlar Valilik makamında Hatay Valisi Sami Oytun'a dün de birçok dert ve isteklerini iletiler³⁶.

Okullardaki Eksikliklerin Giderilmesi

Bir süredir okulları denetleyen Vali Sami Oytun okullarda gördüğü eksikliklerin giderilmesi için okul müdürlerine gezdirdiği bir genelgeyle istedi. Vali OYTUN okullarda yaptığı denetlemelerde Okullardaki Atatürk köşe ve resimleri ile ilgili çalışmalardan memnun oldu. Ancak bu ara okullarda gördüğü çevre kirliliği, yangın söndürme boş ve çalışmadığı ve bazı okullarda iftihar listelerinin asılmadığını görerek bu eksikliklerin giderilmesi için okul müdürlerine bir genelgeyle belirtti. Yayınlanan genelgeye göre giderilmesi istenilen bazıları şunlardı. Öğretmen, öğrenci kılık kıyafetlerinin azami derecede özen göstermelerini, Okullardaki bazı küçük çaptaki onarımların mahalli imkânlarla giderilmesi mümkün olmayan büyük onarımların öğretim ve eğitim aksatmaya meydan vermeden zamanında yapılmasını, Kırsal yörelerdeki okulların sınırlarını belirtmek amacıyla ihata duvarı veya tel örgü çekmelerini, İmkânı olan okulların birer trampet takımı ile birer izci ünitesi kurup faaliyete geçmelerini, Okullarda bulunan kantinlerin hazırlanacak kantin talimatına göre çalışmalarını ve kantin çalışanlarını tek tip önlük giymelerini ve fiyat listelerini herkesin görebileceği bir yere asmalarını istemiştir. Okullarda yaptığı denetimlerde Vali Oytun genellikle okul içindeki nizam ve temizlikten memnun olmuştur. Bu arada okullarda boş bulunan ve çalışmayan yangın tüplerinin her zaman dolu ve çalışabilir vaziyette olmasını istemiştir³⁷.

Fak-Fuk-Fon

Merkeze Bağlı Köylere Yardım Elinin Uzatılması

³⁵ 2 Ekim 1987 Cuma, Hedef Gazetesi, S.79, s.1.

³⁶ 21 Ocak 1983 Cuma, Kurtuluş Gazetesi, S.3238, s.1.

³⁷ 10 Ocak 1983 Pazartesi, Kurtuluş Gazetesi, S.3228, s.1.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

Hatay Valisi Sami Oytun'un başkanlığında yürütülen Hatay Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfı olumlu çalışmalarına bir yenisini de ekledi. Antakya'nın merkeze bağlı 10 köyünden vakfa müracaat eden yoksul vatandaşlara gerekli yardımların yapılacağı ve bu iş için Vali Yardımcısı Vahit Natık Abbas oğlu başkanlığında kurulan bir komisyonla müracaat eden yoksul vatandaşlara gerekli yardımların yapılacağı bildirilmiştir. Fak-Fuk-Fon'a müracaat eden yoksul vatandaşların toplam olarak 3 milyon liralık yiyecek ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak yardım yapılacaktır³⁸.

Tabakhanein Alt Yapısının Tamamlanması

Yeni tabakhane için çalışmaların yoğun olduğu bildiren, Yahya Bulgurcu, gidiş geliş yolunun engelleyen dere yatağı üzerine bir köprü kurmalarını, alt yapı çalışmalarına başladıklarını söyledi. Yahya Bulgurcu, köprü inşaatını kendilerinin yaptığını, 4 milyon 500 bin TL. Harcadığını belirtti. 60 dönüm üzerine kurulan yeni tabakhane için kura çekildiğini 124 kişiye kurayla yerleri belirlendiği. 150-250-400 m3 kare iş yerlerinin temel çalışmaları başlanılıp su basmasını bitiren iş sahibine tapusunu verileceği belirtildi. Yahya Bulgurcunun yaptığı açıklamada, asfalt olan bağlantıyı sağlaya bilmek için 1 km. yolun satın alındığını, çalışmaların hızlandırılması için Hatay Valisi Sami Oytun'dan yardım beklediklerini söyledi. Yahya Bulgurcu ayrıca yaptığı açıklamada, bu güne kadar bize yardımını esirgemeyen Hatay Valisi Sami Oytun'a teşekkür ediyoruz, yeni Tabakhane kendilerinin bize teşvikleriyle gerçekleşti, dedi³⁹.

Kentin ortasında kalan ve vatandaşların haklı şikâyetlerine neden olan tabakhanein temelini ne zaman atılacağını Hatay Valisi Sami Oytun sağlık müdürü Dr. Hakkı Ağara sordu. Hatay Valisi Sami Oytun'un bu sorusunu tabakhane yaptıрма derneği başkanına sorduktan sonra cevap veren sağlık müdür Dr. Hakkı ağar tabakhanein şehir dışına taşınması için çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek önümüzdeki haftada temelin atılması için girişimlerde bulunulduğunu belirtti. Konunun üzerinde titizlikle duran Hatay Valisi Sami Oytun tabakhanein bir gün önce şehir dışına çıkartılarak vatandaşların haklı şikâyetlerine çare bulunmasını istemektedir. Anımsanacağı gibi tabakhanein taşınması konusunda il hıfzı sıhha kurulunun da müteahhit bağlayıcı kararları bulunmaktadır. İl sağlık müdürü Dr. Hakkı Ağar ise yeni tabakhanein 10 güne kadar törenle açılması için hazırlık yapılmakta olduğunu

³⁸ 4 Mart 1987 Çarşamba, Zafer Gazetesi, S.51, s.1.

³⁹ 30 Aralık 1987 Çarşamba, Zafer Gazetesi, S.302, s.1.

bildirmiştir⁴⁰.

Sağlık Alanında Değişiklikler

Sıtma İle Savaş Çalışmaları

Hatay Valisi Sami Oytun, 1987 yılı sıtma Savaş Çalışmalarının faaliyetlerinin ve yapacağı çalışmalar yayınladığı bir yazı ile açıkladı. Hatay Valisi Sami Oytun'un yazısı aynen şöyledir: İlimizde sıtma savaş hizmetlerine 1987 yılında yapılan bir çalışma programı çevresinde başlamıştır. Amaç intikal alanlarını daraltmak vaka sayısını azaltmak sıtmanın sayısının en asgari seviyeye indirmektir. Vakaların erken tespiti, tedaviye zamanında başlanıp devam ettirmek, sivrisinek üreme alanlarını kontrol altına alıp uçkan sivrisinek mücadelesini yapmak hedef alınmıştır. İlimizde 1987 yılı mayıs ayı sonuna kadar toplam 89932 adet kan alınmıştır. Alınan bu kanların 343 tanesinin müspet olduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen bu vakaların tedavisine hemen başlanmış olup; Aksatılmadan devam ettirilmektedir. Sivrisineğin yoğun olduğu üreme alanından 200 lokalite de ayda 3 defa olmak üzere ABETE mücadelesi yapılmaktadır. Uçan sineğe karşı diğer yıllara oranla koruma altına alınacak nüfus artırılmıştır. Birinci dönem kalıcı ev tipi püskürtmede toplan 47 lokalite 7939 ev korunmuştur. Sıtma intikalinin yoğun olduğu yerlerde yapılan kalıcı ve ev içi püskürtmenin ikincisine 15 Haziran 1987 Pazartesi günü başlanmıştır. Ayrıca yoğun nüfusun yaşadığı şehir içerisinde devlet hastanelerinde askeri kıışlalarda öğrenci yurtlarında zaman zaman sisleme ile ilaç uygulaması yapılmaktadır. İlçe merkezlerinde ve büyük kasabalarda da Leco cihazı ile dumanlama yapılmaktadır. Bu çalışmaların başarılı sonuç verebilmesi halkın gelen ekiplere mutlak surette kolaylık gösterip yardımcı olmasına bağlıdır. Amacımız halkıma rahat bir yaz sezonu geçirtmek ve sıtma hastalığını ilimiz düzeyinde kontrol altına alıp vaka sayısını azaltmaktır” dedi⁴¹.

Hastane'nin Çalışma Sisteminin Değiştirilmesi

Hatay Valisi Sami Oytun'un Hastane'ye yaptığı ani baskın sonucu 1 doktoru açığa alması sonucu 1 doktoru açığa alması sonrası hastanede çalışanların o günden bu yana mükemmel bir şekilde olduğu branşındaki doktorların hastalarla büyük bir titizlik içerisinde ilgilendikleri

⁴⁰ 7 Ekim 1987 Çarşamba, Zafer Gazetesi, S.231, s.1.

⁴¹ 16 Haziran 1987 Salı, Zafer Gazetesi, S.138, s.1.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

görülürken hastane personeli içinde disiplinli bir çalışma sistemine geçildiği görülmüştür. Hastane'ye gelen hastalar Oytun paşanın bu baskının büyük bir fayda gösterdiğini doktorların tam saatinde gelerek kendileriyle ilgilendiğini söyleyerek “Allah Razı olsun Valimizden” demişlerdir⁴².

Bohşin Köyü Muhtarının Mührüne El Konulması

Geçtiğimiz günlerde Bohşin Köyüne Asi nehrine girerek eylem yapmak isteyen Suriye uyruklu bir kişinin emeline ulaşmadan geldiği gibi geri gitmesinden sonra köyde sıkı güvenlik tedbirleri alınmıştır. Yıllardan beri ilimizde hiçbir olayın çıkmaması ve vatandaşın huzurlu bir yaşam sürdürebilmesi için titizlikle çalışan Hatay Valisi Sami Oytun, bu gibi olaylarda pasif kalması nedeniyle köy muhtarı Hasan Albayrak'tan mührünü teslim etmesini istemiş ve mührü okul müdürüne verdiği öğrenilmiştir. Köydeki bazı olayların yatıştırılmasında en büyük aracılığı muhtarın olması gerekirken, bu gibi işlerde yerinde bulunmadığı edinilen bilgiler arasında yer almaktadır. Köy muhtarı bu tutumunu sürdürdüğü müddetçe mührünün Okul Müdürü tarafından kullanılacağı belirtilmiştir⁴³.

Hatay Valisi Sami Oytun'un geçtiğimiz cumartesi günü Hassa ilçesinde görevini ihmal ettiği gerekçesiyle bir köy muhtarının daha görevinden aldığı bildirildi. Hassa İlçemize bağlı akbez kasabası yol çatı muhtarını görevde kalmasını sakıncalı bulan Hatay Valisi Sami Oytun mahallenin, huzur ve selameti bakımından mahalle muhtarını görevinden alarak mührünü ilçe kaymakamına vermiştir. Mahallenin huzurunu ve güvenini sağlayabilecek bir azanın tespiti halinde mührün ona teslim edilmesini emretmiştir⁴⁴.

13 Eylül 1982 tarihinde ilimizde valilik görevine başlayan Sami Oytun'un çok yönlü çalışmaları halk arasında büyük bir taktirle karşılanmaktadır. Bil hassa otoriter ve disiplinli tutumlu fark gözetmeksizin herkese eşit muamele yapışı ve ilimizin ihtiyaçlarını mütehassıs bir doktor gibi müdahale ederek çare bulması, yatırım programını en iyi şekilde değerlendirip takip etmesi memnuniyetin baş etkeni olmaktadır. Vali, esnaf kesiminde olduğu gibi memurlar tarafından da aynı şekilde sevilip sayılmaktadır. Hatay'ın dertlerini kendi derdi gibi sahiplenen Vali Oytun halkın da takdirini kazanmıştır⁴⁵.

⁴² 13 Eylül 1986 Cumartesi, Milliyet Gazetesi, S.975, s.1.

⁴³ 20 Mayıs 1986 Salı, Milliyet Gazetesi, S.934, s.1

⁴⁴ 4 Mart 1987 Çarşamba, Zafer Gazetesi, S.51, s.1.

⁴⁵ 4 Ocak 1984 Çarşamba, Milliyet Gazetesi, S.151, s.1.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

İl Genel Meclisin dönem çalışmalarına tamamlaması dolayısıyla Harbiye Hidro Tesislerinde bir yemek veren Sami Oytun, yemekte yaptığı konuşmada 1,5 milyar lirayı geçen bütçenin %65'ini yatırımlara ayırdıklarını 45 gün süren meclis çalışmalarında aralarında sağladıkları tesanütün diğer meclislere örnek olmasını temenni ederim dedi. Ayrıca çeşitli partilerden oluşan meclis üyelerinin aralarında sağladıkları uyum sayesinde tek vücut olarak çalıştıklarını bu davranışlarından da çok memnun kaldığını açıklamıştır⁴⁶.

Sağlık meslek lisesinde kep giyme töreninde toplam 45 talebe kep giydikten sonra Hatay Valisi Sami Oytun bir konuşma yaparak “zor bir meslek olan ebelik her insanın yapamayacağı bir iştir. Ancak başarılı olarak kep giymeye hak kazanan bu genç kızlarımızın başarısında en büyük pay, öğrencileriyle iyi bir diyalog kurmaya muvfaak olan öğretmenlerindir. Bu başarı başta müdüre hanım olmak üzere tüm öğretmenlerin talebeleri kendi evlatları gibi görmelerinden kaynaklanmıştır. Şunu samimi olarak belirtmek isterim ki Hatay dâhilinde en çok memnum olduğum okul Sağlık Meslek Lisesi'dir. Başarılı çalışmalarından dolayı tüm öğretmenleri müsaadenizle alkışlamak istiyorum.”⁴⁷ demiştir

Hürriyet Gazetesi Tarafından Türkiye genelinde başarılı çalışmalar yapan valilere altın saat hediye edilirken çalışmalarıyla büyük başarı gösteren Hatay Valisi Sami Oytun'a da bu hediye verilmiştir. İskenderun Kaymakamı tarafından verilen altın saat töreninde Hatay Valisi Sami Oytun “Büyük bir gazetenin beni böyle bir hediyeye layık görmesi beni gururlandırmıştır. Sebebine gelince basınımızın içimizde yeri bir başkadır. Otuz yıldır birçok başarı belgesi almışım ama bu benim için en değerli hediyedir diyebilirim.” diyen Sami Oytun “Bana verilen bu hediye çalışmalarımıza güç katacaktı.”⁴⁸ dedi

Duyuru ve Genelgeler

Anayasa Oylaması Sebebiyle Vatandaşlara Yapılan Duyuru

Hatay Valisi Sami Oytun 7 Kasım Pazar günü yapılan anayasa oylaması ile ilgili yapılan duyuruda: 7 Kasım 1982 günü yapılan Anayasa oylamasında Hatay ili vatandaşlarımız devletimize ve mevcut idare güvenlerini (Resmi olmayan sonuçlara göre) en yüksek derecede

⁴⁶ 22 Kasım 1986 Cumartesi, Milliyet Gazetesi, S.1033, s.1.

⁴⁷ 18 Kasım 1985 Pazartesi, Milliyet Gazetesi, S.728, s.1.

⁴⁸ 30 Mart 1985 Cumartesi, Milliyet Gazetesi, S.539, s.1.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

oy kullanarak göstermişlerdir. Ayrıca oylama günü en ufak bir hadisemiz olmamış, vatandaşlarımız vekar, sakin ve bilinçli olarak oylarını kullanmışlardır. Kahraman Hataylıların gösterdikleri bu davranışlarına teşekkür ederken kabul ettikleri bu anayasa ile istikbalin kendileri için ferah, saadet ve mutluluk getireceğini müjdelirim. Vatandaşlarımızın özellikle dış ve iç tahriklerine rağmen gösterdikleri Türk vatandaşlarına yakışır birlik ve beraberliğe tekrar teşekkür eder her birinize ayrı ayrı sevgi ve saygılarımı sunarım⁴⁹.

Yeminli Bürolara Başvuru Yapacaklara Duyuru

Hatay Valisi Sami Oytun yeminli bürolara başvuracak olan vatandaşların dikkat edecekleri hususlarda bir duyuruda bulundu. Hatay Valisi Oytun'un vatandaşlara yaptığı duyuru aynen şöyledir. Hatay Valisi Oytun aynı zamanda yeminli teknik bürolarında uyması gereken hususlarda açıklamalarda bulundu.

1) 2981 sayılı yasaya göre imar affından yararlanmak için müracaat süresi 14.09.1934 gününde bitmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar geçersiz olacağından lüzumlu evrakların tamamlanarak işleminizin takibi için yeminli özel teknik bürolara müracaat edilmesi lazımdır.

2) Yeminli özel bürolara müracaatınızda yeminli özel büro tarafından verilecek kayıt sıra no ve tarihini bildiren belge ile yatırdığımız para karşılığı alındı makbuzunun behemahal alınması işlerinizin zamanında bitirilmesi ve mağduriyetinizin önlenmesi bakımından elzemdir.

3) yeminli özel bürolar müracaatlarınızı 3 ay içerisinde sonuçlandırmakla mükellef olduklarından istenilen bilgilerin tam olarak verilmesi lazımdır. Zaman geçmesine rağmen yeminli özel bürolarca bir işleme başlanmadığı anlaşıldığı takdirde yeminli büro hakkında gerekli işlem yapılabilmesi için elinizdeki özel bürolarca verilmiş belgelerle birlikte vilayete başvurmanız mağduriyetinizi önleme bakımından gereklidir.

4) başvuru süresi biterken yığılmalar olacağı ve teknik büroların işleminizi almayabileceği bir an önce müracaatlar yapılmalıdır. Devamı yarınki sayfamızda⁵⁰.

⁴⁹ 9 Kasım 1982 Salı, Kurtuluş Gazetesi, S.3176,s.1.

⁵⁰ 9 Temmuz 1984 Pazartesi, Kurtuluş Gazetesi, S.3683, s.1.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

Fiyat Artışına Karşı Genelge Yayınlanması

Son zamanlarda Hatay'da meydana gelen haksız fiyat artışları nedeniyle Vali Sami Oytun bir genelge yayınlayarak bu artışların önlenmesini ve yapanlar hakkında yasal işlen uygulanmasını istedi. Hatay Valisi Sami Oytun tarafından Kaymakamlıklara ve Belediye Başkanlıklarına gönderilen genelge şöyledir: İlimizde son zamanlarda bazı satıcı ve üreticiler haksız olarak her türlü tüketim mallarını hiçbir esasa dayanmayan fiyat artışlarına gittikleri duyulmuş ve görülmüştür. Bu gibi haksız kazanç sağlayan T.C. Kanununun 401'inci maddesi gereğince 1 yıldan 5 yıla kadar hapis 100 TL.'dan 500 TL.'ya kadar ağır cezai ödemeye mahkûm olurlar ayrıca; 1608 sayılı Belediye ceza tembih namesine göre de işlerini 5 gün kapatma cezasına çaptırılırlar. Nitekim son zamanlarda bir ilçemizde tatbikatı yapılmış ve 2 esnaf mahkemece tevkif edilmiştir. Bu durum göz önünde bulundurularak kaymakamlıklar ve belediyeler bu kanunsuz fiyat artışı yapanlarla aktif bir şekilde mücadele edecekler, kaymakamlar ve belediyeler vatandaşlara şikâyetler için telefon numaraları verecekler, denetleme ekipleri kurulacaktır.

Ayrıca il dahilinde görevli bütün kolluk kuvvetleri ile belediye zabıta teşkilatı haksız fiyat artışı ile aktif bir şekilde mücadele edecek. Üretici ve esnaf sıkı bir şekilde denetlenecektir. Haksız fiyat artışı yapanları bildirmek üzere vatandaşlar il merkezinde aşağıdaki telefonlara müracaat edecekler. Aynı şekilde kaymakamlıklar ve belediyelerde vatandaşların müracaatı için il merkezinde olduğu gibi telefon ve müracaat yerleri bulundurulacaktır⁵¹.

KDV Yasasıyla İlgili Genelge

Vali Sami Oytun daire amirleri ve belediye başkanlarına KDV yasasıyla ilgili açıklama yapmak üzere toplantı düzenledi. Yaptığı toplantıda şu açıklamaları yaptı: Mükellefler nezdinde tarafından yapılan birçok kontrollerde ilgililerin KDV'ni ödemede ihmalleri olduğunu tespit ettim böylece devlet gelirlerinin tarih tahakkuk ve tahsilinde menfi tesiri olan bu durumu önlemek maksadıyla 5442 sayılı kanunu 9. Maddesi h fıkrasının bana verdiği yetkiye dayanarak KDV'nin uygulanmasında ilimiz dâhilinde bazı tedbirleri aldığını bu tedbirleri uygulamada başta daire amirleri ve belediye başkanlarını uyardığını bunları

⁵¹ 2 Aralık 1983 Cuma, Kurtuluş Gazetesi, S.3499, s.1.

uygulanmazında azami dikkati göstermelerini istedi⁵².

Ödül ve Takdirnameler

Kırkpınar Baş Pehlivanına Takdirname

Hatay Valisi Sami Oytun, Başpehlivan Recep Kılıç'ı kabulünde yaptığı konuşmada Recep Kılıç'la bir Hataylı olarak iftihar ediyorum. Ben Hataylı değilim ama uzun yıllar kaldıktan sonra ben de Hataylı oldum. Recep Kılıçta büyük sporcularda bulunan özellikler var. Bildiğiniz gibi dünyadaki bütün sporcular tahsillidir. Recep Kılıç'ı bu özelliklere sahip olmasında dolayı tebrik eder başarılarının devamını dilerim dedi. Vali Oytun paşanın konuşmasından sonra civar ilçe belediye başkanları Recep Kılıç'a çeşitli şilt verirken toplanan 7 Cumhuriyet altını ve bir arsa ile 2,5 milyon lira nakit para hediye edilmiştir⁵³.

Okul Müdürlerine Takdirname

Antakya'da iki okul müdürü okula kayıt yaptırmaya gelen velilerce takdirle karşılanıyor. Atatürk Orta Okul Müdürü Ömer Balılbey'in okulun düzene girmesi için büyük çaba sarf ettiğini, bir sınıfa İngilizce laboratuvarına dönüştürdüğünü, okulun ihtiyacı olan Atatürk Köşesi ve kitaplığını en iyi şekilde yaptırdığını, bunun yanı sıra okul bahçesinin düzenlenme çalışmalarında büyük bir titizlik göstererek, asfaltlanma işlemini yaptırdıkları belirtilmiştir. Müdürler okul dışında kalan bir arsaya da talebelerin ve gençlerin kahve köşelerinde oturmamalarını sağlamak amacıyla bir futbol sahası yaptırdıkları öğrenilmiştir. Okuldaki talebelerin ucuz kitap edinmelerini sağlamak amacıyla, kitapların geçen yıldan temin edilmesi de dikkati çekmiştir. Yaptıkları çalışmalardan dolayı veliler müdüre teşekkür etmişlerdir.

Bir diğer Müdür Atilla Özdemir d okul içerisinde ve dışında talebelerin en iyi şekilde eğitim görebilmeleri için spor sahaları yaptırmış, okulun temizliği ve profesyonelce disiplinli çalışmalarıyla göz doldurmuştur. Okul müdürlüğüne geldiği günden beri yoğun çalışmalar içerisinde bulunan Atilla Özdemir, okulun düzeni ve talebelerin en iyi şekilde eğitim görmeleri için gayret göstermiştir. Hatay Valisi Sami Oytun, her iki müdüre teşekkür belgesi

⁵² 29 Haziran 1985 Cumartesi, Milliyet Gazetesi, S.614, s.1.

⁵³ 11 Temmuz 1987 Cumartesi, Milliyet Gazetesi, S.1141, s.1.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

vererek onları onurlandırmak istemiştir⁵⁴.

Öğretmenler gününü kutlama gecesinde bir konuşma yapan Hatay Valisi Sami Oytun “öğretmenin bizler için büyük bir değeri vardır. 1931 yılında ilkokul okuduğum çağlarda öğretmenlerimiz bizlere vatan sevgisini anlatırlardı. Bugün sahip olduğum makama öğretmenlerimin sayesinde gelmişimdir. Öğretmen bir anne bir baba, bir abla, bir ağabey gibidir. Onların, Atatürk ilkelerini vatan sevgisini en iyi şekilde öğrencilerine öğretmeleri gerekmektedir”⁵⁵.

Kaymakamın Ödüllendirilmesi

Hatay Valisi Sami Oytun, ilçelerde başarılı çalışmalar yaptıkları gerekçesi ile iki kaymakama başarı plaketi vermiştir. Eruh kaymakamlığına atanan Altınözü kaymakamı Cahit Kıracı'ya plakelerini veren Vali, başarılı çalışmalarından ötürü kaymakamlara teşekkür etti⁵⁶.

Sami Oytun Paşa'ya Kent Adına Ödül Verilmesi

Ankara'dan kısa bir süre önce dönen Belediye Başkanı Oğuz Uygur, Oytun Paşa'ya basın mensupları önünde Belediye Başkanlıkları dönemlerinde yaptıkları hizmetlerden dolayı, kentin simgelerini taşıyan çeşitli armağanlar verdi. Armağanların verilişi sırasında, Belediye Başkan Vekili Mehmet Sabuncu, Füsün Bermede, Hesap İşleri Müdürü Gülseren Bilal ve Basın Bürosu sorumlusu Uğur Özkan hazır bulunmuşlardır. Armağan ve ödüllerin verilişi sırasında belediye Başkanı Uygur Balkın, yapılan hizmetlerden memnun olduklarını, devralınan hizmetleri aynı şekilde ve eksiksiz yürütmeğe çalışacaklarını belirtmiştir. Belediye Başkanı, Oytun Paşa'ya hitaben yaptığı konuşmada yapılan hizmetlerden duyduğu sevinç ve kıvancı yaşamı sürece unutmayacağını sözlerine eklerken, güzel Antakya'nın yapılacak her hizmete degeceğini ifade etmiştir. Oytun Paşa, Hemşerilik beratı, şilt ve belediyenin simgesi olan iki adet askılı tabak armağanlarını alırken duygulandığını ve bu armağanların kendisi için değer biçilemez nitelikte olduğunu dile getirirken, birlikte çalışacakları belediye başkanı Uygur'a kent adına teşekkür etmiştir⁵⁷.

Hatay'ın başarılı Valisi Sami Oytun İçişleri Bakanlığınca Türkiye'nin en iyi

⁵⁴ 13 Eylül 1986 Cumartesi, Milliyet Gazetesi, S.975, s.1.

⁵⁵ 4 Aralık 1985 Çarşamba, Milliyet Gazetesi, S.742, s.1.

⁵⁶ 4 Kasım 1986 Salı, Milliyet Gazetesi, S.1019, s.1.

⁵⁷ 12 Mayıs Perşembe, Kurtuluş Gazetesi, S.3333, s.1.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

Valilerinden biri seçilmiştir. Hatay Valisi Sami Oytun'a ödül verilecektir. 29 Mart saat 10.00 da İçişleri Bakanlığınca gönderilen ödülü Bakan mensuplarının elinden makamında alacağı bildirilmiştir⁵⁸.

Yetiştirme Yurdu Öğrencilerinin Başarısı

10 Eylül'de Valilik makamında üniversite sınavlarını kazanan Yerleştirme Yurdunun beş öğrencisine armağanlar veren Vali Oytun başarılarından ötürü gençleri (Sabahattin Yıldız – Mehmet Keser – Ahmet Keser – İsmail Çakmak ve Mehmet Geçgil) kutladı. Sabahattin Yıldız, Diyarbakır Tıp Fakültesini, Mehmet Keser Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesini, Ahmet Keser Yine Ege Üniversitesi Spor Bölümünü, İsmail Çakmak ve Mehmet Güçel'de Hatay Eğitim Yüksek Okulunu kazanmıştır. Vali Oytun başarılı beş öğrenciyi kutlarken, Yurt Müdürü Yılmaz Kahraman'ı da tebrik ederek başarılarının devamını istemiştir⁵⁹.

Güreşçilere Ödül

Türkiye şampiyonasına katılan güreşçileri Hatay Valisi Sami Oytun makamında kabul ederek ödüllendirdi ve başarılarının devamını diledi. 24 Şubat saat 10'da Antakyalı güreşçileri kabul eden Vali Sami Oytun Beden Terbiyesi Müdürü Tolon Halefoğlu'nu, Hatay Güreş Ajanı Behçet Şen'i, Güreş Antrenörü Cemil Delioğlu'nu ve Türkiye Güreş Şampiyonasında derece alan güreşçileri kabul etmiştir. Vali, 68 kiloda Türkiye birincisi Fettah Yanarak, 78 kiloda Türkiye ikincisi Mehmet Altun, 48 kiloda Türkiye üçüncüsü Ömer Alp ve 67 kiloda Türkiye üçüncüsü Mehmet Uzun'u kabul etmiş ödüllendirmiştir. Vali Sami Oytun güreşçiler ile sohbet etti ve başarılarının devamını istedi⁶⁰.

Doktor ve Ebelere Başarı Belgesi

Türkiye genelinde 3 aşama olarak yapılan aşı kampanyasında ilimizde başarılı olan 9 Doktor ile 4 Hemşire Hatay Valisi Sami Oytun tarafından Başarı belgesi verildi. Doktorlardan İlyan Çiçek, Gülizar Atılğan, i. Gülüm Atılğan, Mesut küçük, Hasan Ünal, Ömer Necip Erdemli, Hakan Özkardeş, Sevgin Cömert, Hüseyin Ögüt, Ebelerden Meryem Özkay, Emnine Gün Ürünlü Yüksel Taş, Sefa Caneri, Aksu Hatay Valisi Sami Oytun tarafından teşekkür

⁵⁸ 29 Mart 1985 Cuma, Kurtuluş Gazetesi, S.3812, s.1.

⁵⁹ 11 Eylül 1984 Salı, Kurtuluş Gazetesi, S.3638, s.1.

⁶⁰ 25 Şubat 1984 Cumartesi, Milliyet Gazetesi, S.190, s.1.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

belgesi alınırken Sami Oytun Aşı kampanyası ilgili şunları söyledi “Türkiye genelinde başlatılan aşı kampanyasında büyük başarılar elde ederek ilimizde istenilen şekilde ilgi gösterilmiştir. İlimizde toplam 130 bin çocuğun aşı edildiği bir rekordur bugün ilimizin nüfusunda 3 misli büyük olan İzmir de aşı yapılan çocuk sayısı 150 bindir her aşamada yüzde doksan beşin altına inmediği bu ilgiden dolayı Halkımıza doktorlara ve basın mensuplarına teşekkür ederim.”⁶¹

Başarılı Doktorlar ile hemşirelere başarı belgesi verme töreninden sonra ilimiz muhtarı arasında çalışmaları ile örnek gösterilen Kanatlı Mahallesi Aziz Metin’e Vali Sami Oytun teşekkür ettikten sonra şiltini verdi⁶².

İnceleme Ve Denetleme Çalışmaları

Reyhanlı Stadının Mühürlenmesi

Spor alanlarında her hangi bir münakaşa ve kötü tezahürata göz yummayan Hatay Valisi Sami Oytun maç sırasında çıkan üzücü olaylardan sonra bu stadda maç oynanmaz diyerek Reyhanlı stadını mühürletti. Bundan birkaç hafta evvel kulüp idarecileri ile başkanlarıyla bir toplantı düzenleyen vali, bu konu hakkında idarecilere birçok nasihatte bulunmuş, çirkin olayların çıkmasına sebep verilmemesini istemiştir. Bu zamana kadar ilk defa dikkati çeken olaylardan biri Reyhanlıda meydana gelmiştir. Bu olayda 4 güvenlik görevlisi ve birkaç vatandaş yaralanmıştır. Olaylardan üzülen Oytun Paşa bu stadın kapatılması emrini vermiştir. Olaylarla ilgisi bulunan 8 kişiye de 8 ay il sınırlarını terk etme cezası verdiği öğrenilmiştir⁶³.

Temizlik Denetimleri

11 Şubat’ta hükümet konağında brifing salonunda basın toplantısı düzenleyen Vali Oytun, “...tertip ve temizliğe düşkünüyüm, bu nedenle başta merkez olmak üzere tüm ilçelerde kamu ve özel kesimlerde denetimleri sürdürmekteyim. İstenildiği gibi temizlik kurallarına uymayan yerleri 5 gün kapatmaktayım. Bu denetimlere devam edeceğim, ayrıca bundan böyle temizliğe uymadığı için kapatacağım işyerlerinin önüne levha yazdıracağım.

⁶¹ 9 Aralık 1985 Pazartesi, Milliyet Gazetesi, S.743, s.1.

⁶² 9 Aralık 1985 Pazartesi, Milliyet Gazetesi, S.743, s.1.

⁶³ 18 Aralık 1986 Perşembe, Milliyet Gazetesi, S.1060, s.1.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

“Bu iş yeri kirli olduğu için kapatılmıştır” diye söylemiştir. Bilindiği gibi göreve başladığından bu yana denetimlerini aralıksız sürdüren Vali Oytun vatandaşa pislik içinde hizmet veren iş yerlerini kapatarak cezalandırmakta ve iş yerlerinin en üst düzeyde temizliğe uymalarını istemektedir⁶⁴.

Afgan Köyünün Örnek Köy Olması

Vali Oytun Paşa Afganlılara dağıtılan arazilerin tapu verme töreninde yaptığı konuşmada köyünüzün örnek köy olmasını istiyorum dedi. Vali Oytun Paşa tapu verme konuşmasında şunları söyledi. Şimdi biz size arsada verdik. Artık çalışmalısınız. Geçen senelerde çiftçi olmanızı istedik zarar ettiniz. Çiftçilik çalışmak ister, çalışırsanız para kazanırsınız, para kazanırsanız devletimiz zengin olur, bizde seviniriz. Köyünüz çok pis, caminin havlusu pislikten geçilmiyor. İmam camiye, öğretmen okula bakacak, herkes evinin önünü temizleyecek burayı örnek köy haline getirmeliyiz. Arsalarınız hayırlı uğurlu olsun⁶⁵.

Hatay Valisi Sami Oytun Merkeze bağlı köylerde incelemelerde bulundu. İnceleme sırasında 2. Ürün projesinin hakkında bilgi aldı. Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü, incelemelerden sonra 2. Ürün hakkında bir açıklama yapıldı. Açıklama şöyledir: Valimiz Sami Oytun, beraberinde Tarım İl Müdürü Nihat Acar, Köy Hizmetleri İl Müdürü Hüsnü Tekin, Sağlık Müdürü Hakkı Açar ve Milli Eğitim Müdürü Esat Sağcın olduğu halde geçtiğimiz Perşembe günü merkez Köylerinde yaptığı inceleme gezilerinde 2. Ürün soya ve Mısır ekiliş yerlerini kontrol etti. Üreticilerle görüştü ve bazı okulları denetledi. 2. Ürün ile bizim alandan yılda iki mahsul almanın hedeflendiği, çiftçiler tarafından bugün benimsendiği ve 2. Ürünlerden memnun kalındığı görülmüştür. Çiftçilere aynı ve nakdi kredilerin yanı sıra teknik bilgilerin verildiği, tarlaların sürekli teknik elemanlar tarafından kontrol edildiği 2. Ürün Mısır ve Soyanın Amik Ovasında uygulanmaya başlandığı tespit edilmiştir. Çiftçiler, verimi gittikçe azalan ve artık ancak maliyetini kurtaracak kadar verim veren pamuk tarımından şikâyet etmekte olduklarını, daha kazançlı olan buğday 2. Ürün ekimini pamuk tarımına tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Çiftçiler; “Valimiz nezdinde 2. Ürün Projesinin yürütülmesinde, yayımında, gayret sarf eden Tarım İl Müdürlüğü’ne teşekkürlerini ifade etmişlerdir”. Vali Oytun da özenle çalışarak 2. Ürün mahsulünü verimli bir düzeye

⁶⁴ 12 Şubat 1983 Cumartesi, Kurtuluş Gazetesi, S.3257, s.1.

⁶⁵ 18 Temmuz 1987 Cumartesi, Milliyet Gazetesi, S.1147,s.1.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

getiren çiftçileri kutlamış, kendilerine teşekkür etmiş, daha fazla ekim yapmalarını kendilerinden istemiştir. Bu projede ve diğer hususlarda hizmette her zaman yanlarında olduklarını söylemiş ve takdirlerini belirtmiştir. 1986 yılında Hatay'da 37.000 dekar soya 7.300 dekar mısır, 10.400 dekar yer fıstığı ve 6.600 dekar susam 2. Ürün ekilişi gerçekleştirilmiştir⁶⁶.

Vatandaşa İyi Davranılması Eğitimi

Hizmet içi eğitim seminerlerinin 2. dönem açılışlarında daire müdürleri ve birim amirlerine hitaben bir konuşma yaparak vatandaşlarımızın şikâyetçi olduğu bir konuyu dile getirerek memurlardan vatandaşlara karşı davranışlarında dikkatli olunmasını isteyen Vali Oytun Paşa özetle şunları söyledi: “Her şeyin başında disiplin gelir, disiplinde ise en başta şahsi davranışlar söz konusudur. Memur konuşması ile hal ve hareketleri ile astına ve üstüne örnek olmalıdır. Branşında ilerleyen memur davranışlarına dikkat etmelidir. Disiplinin içine vatandaşa karşı davranışlarda girer. Bu konuda çok dikkatli olmalısınız siz nasıl mevzuatı bilmiyorsanız, bunu vatandaş hiç bilmemektedir. Memurun vatandaşa karşı muamelesine çok dikkat etmelisiniz, unutmayın vatandaşın memura karşı saygısı çok büyüktür. Memurlar her zaman maddi sıkıntı içerisinde. Parası pulu yoktur ancak haysiyet ve şerefi vardır. Memuriyet feragat ister çünkü herkesin gözü memurun üzerindedir⁶⁷.”

Orman Yangınlarına Karşı Muhtarların Uyarılması

Hatay'da meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı muhtarlar uyarılmıştır. Hatay Valisi Sami Oytun tarafından yapılan açıklamada 1985 yılı içerisinde Hatay'da 13 orman yangınının olduğu ve bu yangınlar sırasında 2582 dönüm orman alanının yandığı belirtilmiştir. Bu sebeple muhtarların ve köy bekçilerinin görevlerinin başında olması ve halkı bu konuda daha çok aydınlatmaları gerektiğini belirtti⁶⁸.

AİDS Hastalığına Karşı Uyarı

Çağımızın en korkunç hastalıklarından korunmak için bazı tedbirlerin alınması için Hatay Valisi Sami Oytun bir açıklamada bulundu.

⁶⁶ 30 Eylül 1986 Salı, Kurtuluş Gazetesi, S.4268, s.1.

⁶⁷ 9 Aralık 1987 Salı, Milliyet Gazetesi, S.1263, s.1.

⁶⁸ 7 Şubat 1986 Cuma, Milliyet Gazetesi, S.797, s.1.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

Hatay valisi Oytun'un olayla ilgili açıklaması aynen şöyledir. Ülkemizde son zamanlarda görülmeye başlanan ve büyük oranda da kan transfüzyonu hastalıklı bir kişi ile cinsi münasebet ve bu hastalığın virüsü ile enfekte alet ve malzemelerin kullanılmasıyla geçtiği saptanan ve sonucunda insanı öldüren AİDS'e karşı bir dizi önlem alınmasına gerek duyulmuştur.

Bu vakaların artışı engellemenek için bulaşma yollarına karşı halkın iğne yaptırırken mutlak suretle ehliyetli sağlık personeline yaptırması halk arasında dolaşan sünnetçi, pansumancı, dövmeçi gibi şahıslara itibar etmemelerini, herhangi bir diş sorunlarında mutlak suretle diş hekimlerine başvurmaları diş hekimleri dışında çalışan diş teknisyenlerine itibar etmemeleri berberlerin her kişi için tıraş bıçağını mutlaka değiştirip başka bir kimseye kullanmamasını, ortak kullanmak zorunda oldukları makas ve diğer kesici aletleri 1/10'lük sodyum hipoklorit (çamaşır suyu) ile 15 dakika süreyle dezenfekte etmeleri mutlak suretle gerekmektedir.

Yukarıda değinilen önlemlerin uygulanmasının sağlanmasını ve halkın gayri sıhhi olan tedavi metotlarına ve ehliyetsiz kişilere itibar etmemelerini salık veririm⁶⁹.

Sonuç ve Veda

Hatay Valisi Sami Oytun Giresun valiliğine atandı. Beş yıla aşkındır Hatay'da başarılı bir idarecilik yapan tarafsızlığı ve dürüstlüğü ile ilimizin sembolü haline gelen başarılı valimiz Sami Oytun Paşa yeni atama kararına göre Giresun valiliğine atandı. Vali Oytun paşanın ilimizden alınarak Giresun valiliğine atanması büyük bir üzüntü ile karşılandı. İlimizde göreve başladığından bu yana gerçek bir amirlik gösteren ve hiçbir tarafa yönelmeyen her zaman için haklı vatandaşların yanında olan bunun yanı sıra gerçekten ilimizde gerçekten ilimizde kendi okulunu kendin yap kampanyasını büyük bir başarı ile başlatarak yürüten Hatay Valisi Sami Oytun paşanın ilimize gerçekten büyük yatırımları buluyor. Bu yatırımların en büyüğü dediğimiz gibi milli eğitim alanında yaptığı geleceğin en büyük okul yatırımları oldu. Dürüstlüğü, tarafsızlığı ile saygıyla, övgüyle bahsedilen Hatay Valisi Sami Oytun paşanın bu günlerde görevi yeni atanan Hanefi Demirkol'a devretmesi ve

⁶⁹ 2 Mart 1987 Pazartesi, Zafer Gazetesi, S.49, s.1.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

yeni atandığı Giresun'a gitmesi bekleniyor⁷⁰.

İlimizden Giresun valiliğine atanan Sami Oytun ve eşi Tülin Oytun dün sabah saat 09.00'da kalabalık bir kesimin katıldığı uğurlama töreniyle Hatay'a ve Hataylılara veda etti. Saat 08.30 da ilimizdeki kaymakamların, belediye başkanlarının, birim amirlerinin, özel kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın katıldığı uğurlama sırasında Hatay Valisi Sami Oytun'un durgun olduğu gözlenirken eşi Bayan Tülin Oytun ile 5,5 yıldır birlikte olduğu insanlardan ayrılmanın üzüntüsü nedeni ile gözyaşlarını tutamadı. Bu ara, Bay ve Bayan Oytun u uğurlamak için gelen birçok vatandaşımızda Oytunlar ayrılırken gözyaşlarını tutamadılar. valimiz her zaman minnet ve şükran duygularıyla anacağımızı hatırlatırken valimize yeni görev yerinde başarılar dileriz⁷¹.

1926 da doğan ve iki çocuk babası olan Sami Oytun, Hatay Valisi olarak 13 Ekim 1982 yılında atanmıştır. Sami Oytun, 24 Şubat 1988 tarihine kadar valilik görevinde kalmış olup 26 Ekim 1998'de vefat etmiştir. Oytun için Kocatepe Camii'nde düzenlenen cenaze törenine komutanlar ve siyasiler yoğun ilgi göstermiştir. Komutanlar ve siyasiler, Oytun'un ailesine başsağlığı dileyerek acılarını paylaştılar. Cenaze namazını komutanlar ve siyasiler yan yana kıldı. Yetmiş üç yaşında vefat eden Sami Oytun'un cenazesi, Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi⁷².

⁷⁰ 15 Şubat 1988 Pazartesi, Milliyet Gazetesi, S.1319, s.1.

⁷¹ 25 Şubat 1988 Perşembe, Milliyet Gazetesi, S.1827, s.1.

⁷² Cenazeye, Devlet Bakanı Burhan Kara, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Ateş, FP milletvekilleri Abdülkadir Aksu ve Cemil Çiçek, subay ve astsubaylar ile Oytun'un ailesi katıldı.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

Kaynaklar

- 14 Eylül 1982 Salı, Kurtuluş Gazetesi, S.3131.
3 Aralık 1983 Cumartesi, Milliyet Gazetesi, S.124.
30 Haziran 1986 Pazartesi, Milliyet Gazetesi, S.915.
8 Ocak 1985 Salı, Milliyet Gazetesi, S.469.
18 Temmuz 1987 Cumartesi, Milliyet Gazetesi, S.1147.
22 Kasım 1986 Cumartesi, Milliyet Gazetesi, S.1033.
17 Temmuz 1986 Perşembe, Kurtuluş Gazetesi, S.4207.
8 Aralık 1987 Salı, Hedef Gazetesi, S.135.
25 Nisan 1985 Pazartesi, Milliyet Gazetesi, S.552.
15 Aralık 1983 Perşembe, Milliyet Gazetesi, S.134.
14 Ocak 1986 Salı, Kurtuluş Gazetesi, S.4052.
29 Haziran 1985 Cumartesi, Milliyet Gazetesi, S.614.
3 Aralık 1983 Cumartesi, Milliyet Gazetesi, S.124.
14 Ocak 1986 Salı, Kurtuluş Gazetesi, S.4052.
21 Mart 1987 Cumartesi, Zafer Gazetesi, S.66.
27 Aralık 1984 Perşembe, Kurtuluş Gazetesi, S.3737.
15 Ocak 1988 Cuma, Milliyet Gazetesi, S.1894.
19 Nisan 1984 Perşembe, Milliyet Gazetesi, S.242.
19 Aralık 1984 Cumartesi, Kurtuluş Gazetesi, S.3739.
31 Mart 1984 Cumartesi, Milliyet Gazetesi, S.226.
30 Aralık 1986 Salı, Milliyet Gazetesi, S.1070.
5 Nisan 1983 Salı, Kurtuluş Gazetesi, S.3301.
30 Aralık 1983 Cuma, Kurtuluş Gazetesi, S.3523.
25 Aralık 1987 Cuma, Zafer Gazetesi, S.298.
31 Aralık 1983 Cumartesi, Kurtuluş Gazetesi, S.3524.
30 Aralık 1987 Çarşamba, Hedef Gazetesi, S.154.
27 Aralık 1984 Perşembe, Kurtuluş Gazetesi, S.3737.
31 Aralık 1985 Salı, Kurtuluş Gazetesi, S.4041.
28 Şubat 1987 Cumartesi, Zafer Gazetesi, S.48.
30 Haziran 1986 Pazartesi, Milliyet Gazetesi, S.915.
3 Temmuz 1987 Cuma, Milliyet Gazetesi, S.1134.
28 Şubat 1987 Cumartesi, Zafer Gazetesi, S.48.
8 Ocak 1985 Salı, Milliyet Gazetesi, S.469.
1 Nisan 1987 Çarşamba, Zafer Gazetesi, S.75.
10 Ocak 1985 Perşembe, Milliyet Gazetesi, S. 471.
25 Nisan 1987 Cumartesi, Zafer Gazetesi, S.96.
8 Mayıs 1987 Cuma, Zafer Gazetesi, S.107.
17 Nisan 1984 Salı, Milliyet Gazetesi, S.240.
14 Mart 1986 Cuma, Milliyet Gazetesi, S.827.
10 Ekim 1986 Cuma, Kurtuluş Gazetesi, S.4277.
25 Temmuz 1986 Cuma, Milliyet Gazetesi, S.937.
17 Şubat 1985 Salı, Milliyet Gazetesi, S.499.
10 Aralık 1982 Cuma, Kurtuluş Gazetesi, S.3203.
3 Ocak 1985 Perşembe, Milliyet Gazetesi, S.465.
24 Aralık 1982Cuma, Kurtuluş Gazetesi, S, 3215.
10 Ocak 1983 Pazartesi, Kurtuluş Gazetesi, S.3228.
4 Mart 1987 Çarşamba, Zafer Gazetesi, S.51.
17 Temmuz 1986 Perşembe, Kurtuluş Gazetesi, S.4207.
9 Ekim 1987 Cuma, Hedef Gazetesi, S.85.
30 Aralık 1987 Çarşamba, Zafer Gazetesi, S.302.
7 Ekim 1987 Çarşamba, Zafer Gazetesi, S.231.
29 Ağustos 1987 Cumartesi, Milliyet Gazetesi, S.1177.
6 Aralık 1982 Pazartesi, Kurtuluş gazetesi, S.3199.
6 Aralık 1982 Pazartesi, Kurtuluş gazetesi, S.3199 .
6 Aralık 1982 Pazartesi, Kurtuluş gazetesi, S.3199.
2 Ekim 1987 Cuma, Hedef Gazetesi, S.79.
21 Ocak 1983 Cuma, Kurtuluş Gazetesi, S.3238.
16 Haziran 1987 Salı, Zafer Gazetesi, S.138.
13 Eylül 1986 Cumartesi, Milliyet Gazetesi, S.975.
20 Mayıs 1986 Salı, Milliyet Gazetesi, S.934.
4 Mart 1987 Çarşamba, Zafer Gazetesi, S.51.
4 Ocak 1984 Çarşamba, Milliyet Gazetesi, S.151.
22 Kasım 1986 Cumartesi, Milliyet Gazetesi, S.1033.
18 Kasım 1985 Pazartesi, Milliyet Gazetesi, S.728.
30 Mart 1985 Cumartesi, Milliyet Gazetesi, S.539.
9 Kasım 1982 Salı, Kurtuluş Gazetesi, S.3176.
9 Temmuz 1984 Pazartesi, Kurtuluş Gazetesi, S.3683.
11 Temmuz 1987 Cumartesi, Milliyet Gazetesi, S.1141.
2 Aralık 1983 Cuma, Kurtuluş Gazetesi, S.3499.
29 Haziran 1985 Cumartesi, Milliyet Gazetesi, S.614.
11 Temmuz 1987 Cumartesi, Milliyet Gazetesi, S.1141.
13 Eylül 1986 Cumartesi, Milliyet Gazetesi, S.975.
4 Aralık 1985 Çarşamba, Milliyet Gazetesi, S.742.
4 Kasım 1986 Salı, Milliyet Gazetesi, S.1019.
12 Mayıs Perşembe, Kurtuluş Gazetesi, S.3333.
29 Mart 1985 Cuma, Kurtuluş Gazetesi, S.3812.
11 Eylül 1984 Salı, Kurtuluş Gazetesi, S.3638.
25 Şubat 1984 Cumartesi, Milliyet Gazetesi, S.190.
9 Aralık 1985 Pazartesi, Milliyet Gazetesi, S.743.
9 Aralık 1985 Pazartesi, Milliyet Gazetesi, S.743.
2 Aralık 1987 Çarşamba, Milliyet Gazetesi, S.1257.
31 Aralık 1984 Pazartesi, Milliyet Gazetesi, S.461.
31 Aralık 1983 Cumartesi, Kurtuluş Gazetesi, S.3524.
31 Aralık 1986 Çarşamba, Milliyet Gazetesi, S.1071.
31 Aralık 1985 Salı, Kurtuluş Gazetesi, S.4041.
31 Aralık 1983 Cumartesi, Milliyet Gazetesi, S.148.
18 Aralık 1986 Perşembe, Milliyet Gazetesi, S.1060.

Ulusal Hakemli Dergi
Tarih Burada Dergisi
ANTAKYA ÖZEL SAYISI
ISSN no: 2980-2202

14 Aralık 1983 Cumartesi, Milliyet Gazetesi, S.186.
12 Şubat 1983 Cumartesi, Kurtuluş Gazetesi,
S.3257.
18 Temmuz 1987 Cumartesi, Milliyet Gazetesi,
S.1147.
30 Eylül 1986 Salı, Kurtuluş Gazetesi, S.4268.
9 Aralık 1987 Salı, Milliyet Gazetesi, S.1263.
11 Ocak 1986 Pazartesi, Kurtuluş Gazetesi, S.4051.
7 Şubat 1986 Cuma, Milliyet Gazetesi, S.797.
24 Mart 1986 Pazartesi, Kurtuluş Gazetesi, S.4111.
21 Kasım 1985 Perşembe, Kurtuluş Gazetesi,
S.4007.
2 Mart 1987 Pazartesi, Zafer Gazetesi, S.49.
18 Mart 1987 Çarşamba, Zafer gazetesi, S.63.
15 Temmuz 1986 Salı, Kurtuluş Gazetesi, S.4205.
27 Mart 1986 Perşembe, Milliyet Gazetesi, S.838.
18 Ocak 1988 Perşembe, Milliyet Gazetesi, S.1322.
20 Aralık 1986 Cumartesi, Kurtuluş Gazetesi,
S.4335.
29 Haziran 1987 Cuma, Hedef Gazetesi, S.85.
14 Ekim 1982 Perşembe, Kurtuluş Gazetesi,
S.3134.
24 Nisan 1985 Çarşamba, Kurtuluş Gazetesi,
S.3834.

30 Ekim 1987 Cuma, Milliyet Gazetesi, S.1230.
30 Ekim 1983 Pazartesi, Kurtuluş Gazetesi, S.3471.
9 Eylül 1986 Salı, Milliyet Gazetesi, S.971.
6 Ağustos 1986 Çarşamba, Milliyet Gazetesi,
S.947.
5 Ağustos 1985 Pazartesi, Kurtuluş Gazetesi,
S.3919.
3 Ağustos 1987 Pazartesi, Milliyet Gazetesi,
S.1159.
5 Eylül 1984 Çarşamba, Kurtuluş Gazetesi, S.3636.
6 Haziran 1986 Cuma, Milliyet Gazetesi, S.299.
6 Temmuz 1986 Çarşamba, Milliyet Gazetesi, S.2.
16 Eylül 1983 Cuma, Milliyet Gazetesi, s160.
24 Ağustos 1985 Cumartesi, Milliyet Gazetesi,
S.661.
19 Haziran 1986 Çarşamba, Milliyet Gazetesi,
S.908.
3 Temmuz 1987 Cuma, Hedef Gazetesi, S.5.
23 Mayıs 1985 Perşembe, Milliyet Gazetesi, S.585.
24 Haziran 1987 Çarşamba, Zafer Gazetesi, S.145.
16 Ekim 1987 Cuma, Milliyet Gazetesi, S.1218.
13 Nisan 1987 Pazartesi, Zafer Gazetesi, S.85.
15 Şubat 1988 Pazartesi, Milliyet Gazetesi, S.1319.
25 Şubat 1988 Perşembe, Milliyet Gazetesi, S.1827.